

**GAZNI QAYTA ISHLASH KORXONALARINING TUPROQ
EKOLOGIK HOLATIGA TA'SIRI**

Egamberdiyev Abror Ibragimovich
Qarshi davlat universiteti o`qituvchisi
Jumayeva Dilfuza Soxdillayevna
JDITI axborot xizmati rahbari

Annotatsiya; Maqolada Gazni qayta ishlash korxonalarining tuproq ekologik holatiga ta'siri ko'rib chiqildi. Sanoat korxonlarining atmosfera havosiga shuningdek tuproq muhitiga salbiy ta'siri nazariy jihatdan bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Kislotali yomg'irlar, simob, qo`rg`oshin, uglevodorodlar aralashmalari, antropogen ifloslanish.

**ВЛИЯНИЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ.**

Эгамбердиев Аброр Ибрагимович
Учитель Каршинский государственный университет
Джумаева Дилфуза Сохдиллаевна
Руководитель информационной службы JDITI

Аннотация: В статье рассмотрено влияние газоперерабатывающих предприятий на экологическое состояние почвы. Теоретически описано негативное воздействие промышленных предприятий на атмосферный воздух и почвенную среду.

Ключевые слова: Кислотные дожди, ртуть, свинец, углеводородные смеси, техногенное загрязнение.

**THE IMPACT OF GAS PROCESSING PLANTS ON THE
ECOLOGICAL STATE OF THE SOIL**

Egamberdiyev Abror Ibragimovich

Teacher Karshi State University

Jumayeva Dilfuza Soxdillayevna

Head of the Information Service of the JDITI

Annotation: In the article, the effect of gas processing enterprises on the ecological condition of the soil was considered. The negative impact of industrial enterprises on atmospheric air and soil environment is described theoretically.

Key words: Acid rain, mercury, lead, hydrocarbon mixtures, anthropogenic pollution.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizni iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatga aylantirish borasida hozirgi kunda ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun respublikamizdagi tabiiy resurslar va boyliklardan oqilona va samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Sababi hududimizda mavjud bo'lgan tabiiy boyliklar xalqimizning to'q va farovon yashashida xizmat qiladi. Ushbu maqsadga erishish yo'lida ekologik jihatdan xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Fan-texnikaning rivojlanib borayotgan bosqichida dunyoda olib borilayotgan qator ilmiy tajribalarga asosan ekologik muammolarni shuningdek biosferaning zararlanishini o'rganishga qaratilmoqda. Sanoat korxonalarini, ishlab chiqarish texnologiyalari o'z faoliyati natijasida havoga zaharli gazlar va turli xildagi changlar kabi tashlanmalarni tashlaydi. Biosferadagi tirik organizmlar uchun xavfli moddalar uglerod, azot va uglerod oksidlari, turli zaharli birikmalar atrof-muhitni ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida turli xildagi ekologik muammolarning kelib chiqishiga olib keladi.

Gazni qayta ishlash korxonalarining vujudga kelishi va rivojlanishi undan qimmatbaho komponentlarni ajratib olish, yuqori unumdorlik bilan mahsulotlarni ishlab chiqarish mamlakat iqtisodiyotining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi [1].

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy omillar sanoat korxonalari, zavod va fabrikalar, avtotransport vositalari bilan bog'liqdir. Shuningdek, po'lat erituvchi pechlar, domna o'choqlari, koks-kimyxo sohasi, azotli o'g'itlar beruvchi zavodlar, ko'mir va rangli metall konlari, temir yo'l transporti vositalari ham atmosferaga uzluksiz zaharli moddalar tashlaydi [2].

Gaz sanoati ta'sirida atmosferaga chiqadigan N va S oksidi kislotalar paydo bo'lishining manbai bo'lib, kislotali yomg'irning paydo bo'lishiga olib keladi, uning ta'siri ostida tuproqlarni kislotalash jarayoni sodir bo'ladi. Tuproqni kislotalash bilan tuproqlarning tarkibiy va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'zgaradi. Tuproqdagi kislotalanish darajasi oshishi bilan mikroorganizmlarning faolligi pasayadi va mikrobiotaning tur tarkibi ham o'zgaradi [3].

Ishning maqsadi. Gazni qayta ishlash korxonalarining tuproq ekologik holatiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqotning vazifasi. Gazni qayta ishlash korxonalaridan chiqayotgan chiqindilarni o'rganish, sanoat chiqindilarining atmosferaga ta'sirini o'rganish va tahlil qilish, sanoat chiqindilarining atmosfera va tuproqqa ta'siri oqibatlarini o'rganish.

Nazariy tahlil. Gazni qayta ishlash sanoat korxonalarida turli texnologik qurilmalar ish faoliyatini olib boradi. Ish faoliyati natijasida tabiiy gazni tozalash va uning asosiy tarkibiy qismlariga ajratilgandan so'ng siqilgan gaz, gaz kondesati va S granulari ishlab chiqariladi. Neft va gaz aromatik uglevodorodlarga boy bo'lsa, alanga chiqindilarida ko'p miqdordagi benzol, toluol, ksilol, fenol bo'ladi. Ularning toksikologik xususiyatlariga ko'ra, tabiiy uglevodorod gazlari 4-xavfli toifadagi moddalarga kiradi, inson organizmiga toksikologik ta'sir ko'rsatmaydi,

ammo atmosferadagi kislorod miqdorini 15-16% gacha kamaytiradigan kontsentratsiyalarda ular siqilishni keltirib chiqaradi (OST 51.40-93).

Karbonat angidriddan tashqari, issiqxona ta'sirining ko'payishi atmosferadagi metan tarkibining ko'payishi bilan ta'minlanadi. Metan yerning issiqlik nurlanishini spektrning infraqizil mintaqasida 7,66 mikron to'lqin uzunligida intensiv ravishda oladi. Metan uglerod dioksididan so'ng yerning issiqlik nurlanishini yutish samaradorligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Issiqxona effektini yaratishda metanning ulushi karbonat angidrid uchun qabul qilingan qiymatning qariyb 30% ni tashkil qiladi [4].

Tabiiy gaz uglevodorodlarning aralashmasidir va eng muhim xom-ashyo resursidir. Tabiiy gazning asosi metan (CH_4) - eng oddiy uglevodorod bo'lib, u og'irroq uglevodorodlarni, metan gomologlarini ham o'z ichiga oladi: etan (C_2H_6), propan (C_3H_8), butan (C_4H_{10}) va uglevodorod bo'lmagan ba'zi aralashmalar. Tabiiy gazni qayta ishlash bilan bog'liq ekologik xavflar gaz sanoatining boshqa quyi tizimlariga nisbatan ortib bormoqda. Gazni qayta ishlash zavodlarining texnogen ta'siridan tashqari, ushbu zavodlarda avariya xavfi ortadi, chunki metanol, etan, etilen va boshqa mahsulotlarning gazdan chiqishi atrof-muhitga tabiiy gazdan ko'ra ko'proq zararli ta'sir ko'rsatadi.

Atmosferaning antropogen ifloslanishining ko'plab manbalari mavjud, ular biosferadagi ekologik muvozanatini buzadi. Biroq, eng muhimlari ikkitadir: transport va sanoat. Sanoat atmosferadagi turli xil ifloslantiruvchi moddalar manbai hisoblanadi. Avvalo, bu oltingugurt dioksidi, uglerod oksidi, ammiak, vodorod sulfidi, fenol, xlor, uglevodorodlar, uglerod disulfidi, oltingugurt kislotasi, fluor o'z ichiga olgan birikmalar, aerosol changi, og'ir metallar, radioaktiv birikmalar va boshqa ko'plab zararli moddalar.

Neft va gaz zahirasini qazib olishda neft va gaz tarkibida iqtisodiy jihatdan qayta ishlashga samarasiz bo'lgan NO , N_2O , NO_2 , SO , SO_3 , H_2S kabi gazlar uchraydi. Bu gazlarning miqdori atmosfera havosi tarkibida oz-ozdan yig'ilib

ruxsat etilgan ko'rsatgichdan oshib ketishi mumkin. Misol tariqasida, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida joylashgan, ish faoliyatiga qaryb 96 yil bo'lgan, Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish korxonasining atmosferaga tashlangan gaz, chang, qurum holdagi tashlanmalarning ba'zilarini bir yillik ko'rinishini ko'rib chiqamiz.

Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish korxonasining tashlanma turi va miqdori.

1-jadval

Modda nomi	Tashlanma hisobi, kg/yil		Modda nomi	Tashlanma hisobi, kg/yil
Qurum	17.7548 67		Metan	58.54903 6
Temir oksidi	0.22260 7		Azot oksidi	341.8302 40
Marganes ikki oksid	0.01628 2		Azot ikki oksidi	1602.73
Kremni ikki oksid	0.01492 8		Otingugur t ikki oksid	9531.64
Ftrorid birikmasi	0.01492 8	0	Uglevodor odlar	8430.4

Keltirilgan moddalarni tahlil qiladigan bo'lsak, ba'zi bir moddalar ruxsat etiladigan miqdoridan 1000-2000 marotaba ko'p tashlanadi. Bu moddalarning Atmosferaga tashlanishini kamaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi 1996 yil 27- dekabrda Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Shuningdek atmosferaga tashlanadigan tashlanmalarni ruxsat etilgan miqdorlari

doimiy ravishda nazoratga olib turiladi. Bugungi kunda atmosfera havosiga tashlanayotgan chiqindilarni kamaytirish maqsadida — Shoʻrtanneftgaz UShK da ham 1996 yili gazdan oltingugurt olish qurilmasi ishga tushirildi. Yiliga 14 ming t/yil miqdorida oltingugurt ajratib olinadi.

Gazni qayta ishlash korxonlarida mashʼalada yonayotgan bir tonna gaz oʻrtacha turli xil 50-80 kg zararli moddalarni atrof-muhitga chiqaradi, bu esa gazning fizik va kimyoviy xususiyatlariga va tarkibiga bogʻliq [5]. Quruq va hoʻl yogʻingarchilik koʻrinishidagi sanoat chiqindilari tuproq, oʻsimlik va suv havzalarida joylashib, tuproq unumdorligini va qishloq xoʻjaligi mahsulotlarining sifatini pasaytiradi. Ifloslantiruvchi moddalar tuproqqa gaz fazasida, yogʻingarchilik eritmasida, qattiq zarrachalar qismiga kiradi. Tuproq hosil qiluvchi jarayonlar natijasida, ular tuproq profillari boʻylab qayta taqsimlanadi, yuqori yoki pastki 146 qatlamlarda toʻplanadi, shoʻr yuviladi va yer osti suvlariga oʻtadi, yoki boshqa mexanizmlar orqali amalga oshiriladi [6]. Ekologik muammolardan biri bu tuproqlar tarkibiga ogʻir metallarning koʻpayishidir. Bu kabi ogʻir metallarga temir, mis, rux, simob, kobalt kabi elementlarning koʻpayishi tuproq va oʻsimliklar uchun zararli hisoblanadi. Tuproqning ifloslanishi uning tarkibiy qismlariga oʻz salbiy taʼsirini koʻrsatadi bu esa oʻz navbatida oʻsimliklar hamda tuproqda yashayotgan tirik organizmlarning hayot faoliyatini izdan chiqarib yuboradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, gazni qayta ishlash sanoat korxonalarining faoliyati davomida atmosfera havosi uchun tuproq muhiti uchun va jamiyati biosferaga turli xildagi kimyoviy moddalarni chiqaradi va atrof-muhit holatiga oʻz salbiy taʼsirini koʻrsatadi. Bu kabi sanoat korxonalarini faoliyatini cheklashning iloji yoʻq albatta. Ammo bu kabi jarayonlarni meʼyorlashtirish hamda ekologik jihatdan nazoratga olish bilan chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Zararli taʼsirni kamaytirish maqsadida texnologik jarayonlarni yangilab turish va ekologik nazorat qilib borish dolzarb hisoblanadi. Zero, bugungi kunda ekolog mutaxassislarni yetishtirilishi

ham ana shunday dolzarb masalalarni yechimini topishga qaratilgan desak, yanglishmagan bo`lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramov B.Sh Gaz va gaz kondesat konlarini ishlatish.Toshkent-2016 y. 3-9 bet.
2. <https://www.qashqadaryogz.uz>
- 3.Гришина Л.А. Влияние атмосферного загрязнения на свойства почвы / Л.А. Гришина. - М.: МГУ, 1990. - 205 с
- 4.Бажин Н.М. Метан в атмосфере / Н.М. Бажин // Соросов. Образовательный журнал. - 2000. - т.6. - №3. - С.52-58.
- 5.Васильев А.А. Экологические технологии нефтедобывающих компаний Западной Сибири / А.А. Васильев, Н.И Матвеев, В.Б. Лукиных // ЭКиП. - 2004 - №5. - С. 16-17.
- 6.Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология / В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко. - М: Высшая школа, 2001. – 273 с.
- 7.Abduraxmonov E., Xoshimov T.J. Samarqand viloyatida atmasfera havosi va texnologik gazlar taxlilini rivojlantirish soxasidagi tadqiqotlar xususida // Yekologiya xabarnomasi, 2005, №3, 43-45 b.

